

O‘ZBEK ADABIYOTIDA BADIY USLUB HODISASI

Yulduz TURDIYEVA,

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD)

Alfraganus universiteti,

yulduzturdiyeva261@gmail.com

ORCID:0009-0001-8257-6745

Annotatsiya. Mazkur tezisda badiiy uslub borasida o‘zbek adabiyotida olib borilgan izlanishlar, mulohazalar haqida fikr yuritiladi. Xususan, badiiy uslubga berilgan ilk ta’riflar, adabiyotshunoslar tomonidan uslubning xususiyatlari, uning rivojlanishiga asos bo‘lgan jihatlar, uslubning turlari, ijodkorlarga xos individual uslublar haqida alohida to‘xtalib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: badiiy uslub, ijodkor shaxsi, ijodkor uslubi, ijodiy individuallik, asar uslubi, milliy uslub, davr uslubi

Kirish

O‘zbek adabiyotidagi badiiy uslub haqida so‘z yuritar ekanmiz, Abdurauf Fitratning uslub haqidagi mulohazalariga to‘xtalib o‘tishimiz joizdir, zero, o‘zbek adabiyotshunos olimlarining uslubga oid izchil nazariy fikrlari yoxud mulohazalari Fitratning “Adabiyot qoidalari” asaridan boshlanadi desak, yanglish bo‘lmaydi.

Yuqorida so‘yladik: butun o‘zbek yozg‘uchilarining ifodalari o‘zbekcha bo‘lg‘ani holda har birining o‘ziga maxsus bir uslubi bordir. Biroq, uslubdag‘i bu hol tuban, kuchsiz adib – yozg‘uchining asarlarida o‘zini ochiq ko‘rsata olmaydir. Kuchsiz yozg‘uchilarning uslublari bir-biriga o‘xshab qoladir. Ular oddiy uslubda, umumiy til uslubida yozadir. Shoir – yozg‘uchi san’atkorlikda ko‘tarila borgani sayi(n) o‘ziga maxsus bir uslub yarata boshlaydir. Shoirning xayol, o‘y, tushunish

shakllari tugal, komil bo'lg'ach, o'ziga yarasha bir uslub borliqqa chiqqan bo'ladir. (Fitrat, 2006)

Ta'rifdan anglashilib turibdiki, uslubning mahorat darajasi, imkoniyati yozuvchining, asarning muvaffaqiyatini ta'minlashda asosiy o'rin tutadi. Har bir shaxsning takrorlanmas DNKsi kabi uslub ham alohidalik kasb etib, muallifining har bir ijod mahsulida o'z izini qoldiradi. Alohida e'tiborga molik jihati shundaki, ijodkor o'sgani sari uslubning ham rivojlanib borishi izohda keltirib o'tiladi, demak, badiiy uslub yozuvchi bilan birga o'sishda va izlanishda bo'ladi. Darhaqiqat, yozuvchilarning ilk nashrdan chiqqan hikoya yoxud romanlari bilan yetuklik davriga yetgan asarlarini solishtirar ekansiz, muallifning asardan-asarga yuksalib borganiga guvoh bo'lasiz.

Mabodo avtor o'z uslubiga ega bo'lmasa, uning yozuvchiligi to'g'risida gap bo'lishi ham mumkin emas. Agar uning o'z tili, uslubi shakllangan bo'lsagina yozuvchiligiga umid bog'lash mumkin. Shundan keyingina bu ijodkor yaratgan asarlarning boshqa tomonlari to'g'risida fikr yuritish mumkin bo'ladi (Boltaboyev, 1992).

Natija va mulohazalar

Ijodkor hayotni kuzatishlari mobaynida tabiatning kichik hodisalaridan tortib, kishilar hayotida yuz bergan turli voqea-hodisalarning mayda detallarigacha diqqatini qaratadi, ularning orasidan e'tiborini tortgan, muhim deb bilgan jihatlarni asari g'oyasini yoxud mazmunini ifodalashda foydalandi, boshqa bir ijodkor qalamga olgan mavzuni o'z uslubida, go'yo yangi “hodisa”dek tasvirlaydi, bu esa albatta uning mahoratiga bog'liq. Shu boisdanmi, necha turfa janrlarga mavzu bo'lgan, ne-ne ijodkorlar tomonidan kuylangan sevgi, sadoqat kabi mavzular haligacha o'lmas, dilga yaqindir.

Uslubga xos eng asosiy belgilardan biri bu – uning ijodkor ichki dunyosi tarjimoni ekanligir. Adabiyotda ijodkorga va uning ijod jarayoniga xos bir umumiy qarash bor, ya'ni yozuvchi yoxud shoir o'zi guvohi bo'lgan manzarani qalb,

tuyg'ular sintezidan o'tkazib, dunyoqarashi, tajribalari va xarakteri tahliliga tortadi, ma'lum bir sayqallashlardan keyin oq qog'ozga ko'chiradi shundan so'nggina kitobxonga qaytaradi. Xuddi shu jarayonning mahsuli sifatida esa turfa xarakterga ega qahramonlar, turli ruhiyatni jonlantirgan obrazlar yuzaga kelar ekan, ularning har birida muallifning qalb iforini, barmoq izini his etib turasiz, shu boisdan ham uslub individuallik, orginallik kasb etadi, shu boisdan ham bir janrga, bir turga oid asarlar solishitirilganda, ularga xos o'xshashlik kuzatilsa-da, aynanlikka duch kelmaysiz.

Uslub ijodkor shaxsi, xarakteri, tuyg'ulari bilan organik aloqada bo'lib, ular ta'siri orqali o'ziga xosligini namoyon qila boradi. Demak, uslubni o'rganishda yozuvchining muhim sotsial-psixologik xususiyatlari, axloqiy-ma'naviy qarashlari, jamiyat estetik talablariga munosabatini uyushtirgan va gavdalandirgan, hayotni ko'rish, o'rganish, badiiy o'zlashtirish va ifodalashini ta'min etuvchi shaxsiyatning roli va o'rni ayrichadir (Nosirov, 1991).

O'rol Nosirov “Obrazlarda uslub jilolari” kitobida bu borada keng mulohazalar olib borar ekan, Oybek ijodi, asarlari, undagi Oybekning ba'zi fazilatlarini, qarashlarini o'zida mujassam etgan qahramonlar (Navoiy, Yo'lchi) misolida yuqoridagi fikrlarning naqadar haqiqat ekanligini isbotlab beradi. Zero, adiblar yozganidek, har bir asar, undagi qahramonlar muallifga o'z farzandidek ekan, albatta, farzand – ijod mahsuli o'z navbatida yaratuvchisidan ba'zi narsalarni meros qilib olishi tabiiy. Shu boisdan ham, ijodkor uslubi, nafaqat, uning yozish uslubi yoxud asar kompozitsiyasida, shuningdek, asardagi obrazlar tizimida ham o'z aksini topadi. Bu o'rinda muallif ba'zi qahramonlarida o'zining qaysidir bir fazilatini, xususiyatini bo'yoqdor rangda tasvirlaydi, shu tomoniga urg'u beradi. Yoki o'zining dunyoqarashi, fikrlash tarziga ko'ra, asar g'oyaviy maqsadini ifodalashda turli yo'llardan boradi, jumladan, shiddatli xarakterga ega yozuvchilarning qahramonlarida yovuzlikka, nohaqlikka bo'lgan qarshi kurash ana shunday keskin va shiddatli bo'lsa, xarakterida sokinlik, bosiqlik ko'proq rol o'ynovchi muallif

qahramonlari ham o'z maqsadlariga murosa, tadbir orqali erishadilar, tili keskir va o'tkir bo'lgan ijodkorlarning obrazlarida esa bu jihatlarning asar voqealari rivojida ko'proq namoyon bo'lganiga guvoh bo'lasiz. Xullas, uslubning izlarini qahramonlarning xarakteri-yu, xatti-harakatlarida, gap-so'zlari-yu, o'zlarini tutishlarida-da ko'rishimiz mumkin. To'g'ri, bu jarayon, faqatgina, atrofni sinchikovlik bilan kuzatib borish natijasi yoxud birgina iste'dod mahsuli emasdir. Ijodkor o'z uslubini topguncha yetarlicha mehnat qilishi, o'z ustida ishlashi, tajribasini oshirishi, o'zini o'stirishi kerakdir, yo'qsa, u quruq taqlidchilikdan nariga o'tolmaydi. O'z o'rnida ijodkor bilimni oshirgani sayin, uning uslub darajasi, asarlari saviyasi-da ortib boraveradi. Uning haqiqiy uslubi asarlariga ismi yozilmasa-da, kitobxon tomonidan muallifning “imzo”siga qarab kimligini bilib olinishida namoyon bo'ladi. Demakki, uslubni, ijodiy individuallikni xarakterlovchi, o'ziga xosligini tayin etuvchi xususiyatlar birligining natijasi sifatida anglash mumkin (Boltaboyev, 1992).

Ijodkorning bilimi, dunyoqarashi, tajribasi, keng tafakkuri asarlarining hayotiyiligini, uslubining individualligini, ijodining muvaffaqiyatini ta'minlovchi asosiy unsurlardan ekan, yozuvchi yoxud shoirlarning universalligi, qomusiy bilimlarga-da ega ekanligi ajablanarli emas. Ulardagi bunday katta ilmiy zaxira borliqdagi voqea-hodisalarni ziyraklik bilan tafakkur qilishida, ularning eng muhim jihatlarga nazar solgan holda fikr yuritishlarida, ayniqsa ko'zga tashlanadi. Mana shunday o'rinlarda uslubning har bir ijodkorda ayricha xususiyat va jihatlarga ega ekanligiga guvoh bo'lamiz. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, bu birgina talant natijasi emasdir, uslubiy individualikka erishmoq uchun har bir ijodkorning individual usullari-da mavjuddir. Xususan, atoqli yozuvchilarimizdan biri bo'lgan Said Ahmad do'sti, hamkasbi O'lmas Umarbekovga bag'ishlangan “Kiprikda qolgan tong” deb atalgan memuar asarida, yozuvchining asar yozishdagi o'ziga xos uslubi, tayyorgarliklari haqida xotirlar ekan, O'lmas Umarbekov asari qahramonlari yashaydigan joy, muhitni ko'z oldiga keltirish uchun yurtimiz bo'ylab bo'ladigan

ijodiy uchrashuvlarda qishloqlardagi hovlilarni, ko'chalarni, mahallalarni ko'zdan kechirar, xayolan har bir qahramoni uchun mana bu uy ma'qul, mana bu hovli mos keladi deya chamalab ko'rar ekanlar. Demak, yozuvchi biz oddiygina o'qib o'tib ketadigan uy-joy detallarigacha sinchiklab e'tibor berar, asardagi butun jarayon jonli, haqiqiy bo'lishiga intilarkan. Shu boisdan ham O'lmas Umarbekov asarlarini o'qiganda o'zga bir xulosa va tuyg'ularni, Said Ahmad asarlarini o'qiganda esa boshqa bir hislarni tuyamiz. O'zimiz anglamagan holda shu tarzda uslub hodisasining guvohiga aylanamiz.

Ijodiy individuallik – yozuvchi shaxsiyatining sifat jihatdan shakllanishi: o'zidan “o'zligi”ni, ijodiy shaxsiyatini topish, ijodiy mustaqillik, qobiliyatining badiiy kashfiyot yaratish bosqichiga, ya'ni badiiy estetik faoliyatining individuallik fazasiga kirishi, qudratli subyektiv ijodiy idrok va faoliyatga, o'ziga xos uslubga ega bo'lishi (Nosirov, 1991).

Bundan tashqari, adabiyotshunos olim Hamidulla Boltaboyev “Nasr va uslub” kitobida uslub xususida chuqur nazariy mulohazalar yuritir ekan, uslubning o'rganilish tarixidan tortib, unga doir qilingan ishlar haqida ham bir qancha ma'lumot keltirib o'tadi.

Muallif uslubning turli davrlarda turlicha talqin qilinganiga, turli jihatdan nomlanganiga alohida to'xtaladi va uslub haqida so'z yuritishdan avval, uning ikki ma'nosini farqlab olish lozimligini uqtiradi: Shuni ham ta'kidlash joizki, uslub tushunchasini “umuman” (barcha yuqoridagi ma'nolarini birlashtirgan holda) o'rganib bo'lmaydi, “uslub” so'zini qo'llashdan avval u badiiy asarga nisbatan aytilyaptimi yozuvchining ijodiy o'ziga xosligi nazarda tutilyaptimi va yoxud boshqa ma'nolarda kelyaptimi farqlab olish zarur (Boltaboyev, 1992).

Darhaqiqat, ma'lum bir asar ijodkorning iste'dodini, o'ziga xos yo'nalishini aks ettirsa, boshqa bir asarda muallif faqatgina shu asarga mos bo'lgan usulni, uslubni qo'llaydi va bor mahoratini bir asarida keng namoyon eta olmasligi mumkin. Shunisi e'tiborliki, ijodkor yaratayotgan ijod mahsuliga o'zidagi borini beradi,

imkoniyati doirasida o'zidagi eng yaxshilarini sarf etadi va o'z navbatida asar muallifning mehnati mevasi, tajribasi mahsuliga aylanadi, shunday ekan, asar bunda nafaqat o'z uslubini, balki ijodkor uslubida o'zida namoyish etib boradi. Bir so'z bilan aytganda, yozuvchi yoxud shoir ijod mahsulida o'z uslubi va asari uslubini birgalikda namoyon etadi.

Adabiyotshunos olim yozganlaridek: Demak, uslub tushunchasini dastkabki ikki ma'nodan birida qo'llayotganda (adib uslubi) ijodkor iste'dodining betakror tabiati, ijodiy qiyofasi (manerasi) va o'ziga xosligini nazarda tutmoq, uslub so'zini ma'lum bir asarga nisbatan ishlatayotganda o'sha janr va shakl xususiyatlarini ham inobatga olmoq lozim bo'ladi (Boltaboyev, 1992).

Shuningdek, Hamidulla Boltaboyev badiiy uslubning shakllanishi va unga ta'sir etuvchi omillar haqida yozar ekan, davr uslubi va milliy uslubni alohida tahlilga tortadi, davr uslubi, ya'ni zamonaviy uslubning adabiyotdagi ma'lum bir ko'zga ko'ringan davrga nisbatan tor doirada qo'llanilishini, milliy uslub esa badiiy uslubning shakllanishi, rivojlanishida alohida ahamiyatga ega ekanligini asosli fikrlar bilan dalillab beradilar.

Yozuvchi uslubi qanchalar yorqin va o'ziga xos bo'lsa, uning milliy o'zagi ham shunchalar chuqur va o'sha xalq madaniyati uchun ahamiyatli bo'ladi. Demak, uslubning shakllanish jarayonida yoki shakllangan uslubning zohir bo'lishida o'z milliy adabiyoti tajribasi, xalq ijod an'analari, urf-odatlar, til xususiyatlari, mahalliy ruh kabi ko'p jihatlarga e'tibor qilishga to'g'ri keladiki, bularning barchasi “milliy uslub” tushunchasi “davr uslubi”ga nisbatan ancha yorqin, o'ziga xos sifatlari bilan ajralib turadigan hodisa ekanini, uni uslubshunoslikda ilmiy muomalaga kiritish, har davr adabiyotining o'ziga xos jihatlaridan kelib chiqqan holda uning boyib borish tadrijini kuzatish va bu borada nazariy umumlashmalarga kelish o'zbek adabiyotshunosligi zimmasidagi vazifalardan biridir degan umumlashma qilishga asos beradi (Boltaboyev, 1992).

Xulosa

Darhaqiqat, badiiy uslub tom ma'noda milliy uslub tushunchasi bilan chambarchas bog'liqdir. Zero, har qanday badiiy asarni oladigan bo'lsak, unda muallifning o'zi tug'ilib o'sgan joyning ifori keladi, asar voqealariga bu hududning urf-odatlari, rasm-rusumlari qorishiq holda tasvirlanadi, qahramonlarining ruhiyatida, kayfiyatida, tilida istaysizmi yo'qmi ijodkorga yelkadosh insonlarning izlari aks etadi. Axir ijodkor go'dakligidayoq onasidan xalq og'zaki ijodining ilk namunalari bo'lmish sehrlil alla, sirli voqealarga, qahramonlarga boy ertaklar, momolaridan turli kuy-qo'shiqlarni eshitib ulg'ayarkan, uning ma'naviy olami, avvalo, shulardan oziqlanib shakllangani oddiy haqiqatdir, shu boisdanmi u o'z-o'zidan mavjud borliqdan, atrofidan ilhomlanib ijod qiladi.

Umuman olganda, asar uslubi va ijodkor uslubini ayro holda tasavvur qilib bo'lmaydi, muallif yaratayotgan ijod mahsulining janriga mos holda badiiy tajribasidan, ijodiy va ma'naviy boyligidan foydalanadi, gohida to'fondek keluvchi tuyg'ular shijoatini nasrga sig'dirolmasa, ba'zan nazm berolmagan qulay muhitni boshqa janrdan topadi, har ikki holda ham asosiysi, ijodkor o'z individualligiga ko'ra qalam tebratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Boltaboyev H. (1992). Nasr va uslub. Toshkent: Fan. B.104.
Fitrat A. (2006). Adabiyot qoidalari. Toshkent: Manaviyat. B. 88.
Nosirov O'. (1991). Obrazlarda uslub jilolari. Toshkent: Fan. B. 196.
Yo'ldosh S. (2002). Nutq va uslub. Toshkent: Cho'lpon nashriyoti. B. 127.

THE PHENOMENON OF ARTISTIC STYLE IN UZBEKISTAN LITERATURE

Abstract. This thesis examines the research and reflections conducted on artistic style in Uzbek literature. In particular, the first definitions of artistic style

given by literary scholars, the characteristics of style, the aspects that formed the basis for its development, types of style, and individual styles characteristic of creators are discussed.

Keywords: artistic style, creative personality, creative style, creative individuality, style of work, national style, style of the era

ФЕНОМЕН ХУДОЖЕСТВЕННОГО СТИЛЯ В ЛИТЕРАТУРЕ УЗБЕКИСТАНА

Аннотация. В данном тезисе рассматриваются исследования и размышления, проведенные в узбекской литературе о художественном стиле. В частности, рассматриваются первые определения художественного стиля, данные литературоведами, особенности стиля, аспекты, послужившие основой его развития, виды стиля и индивидуальные стили, характерные для творцов.

Ключевые слова: художественный стиль, творческая личность, творческий стиль, творческая индивидуальность, стиль произведения, национальный стиль, стиль эпохи